

PEDAGOGIK FAOLIYAT PSIXOLOGIK DETERMINANTLARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Shoyimova Shoxista Sanakulovna

ToshDavTU, Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya kafedrası mudiri, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagogik faoliyatning psixologik determinantlarining ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya, kasb-hunar o'rgatishga oid qarashlari, psixolog olimlar tadqiqotlarida pedagogik faoliyatga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillar, ularning nazariy modellari bilan bog'liqligi va pedagogik amaliyotga ta'siri o'rganilganligi tahlil etilgan. Maqola ta'lim sohasidagi mutaxassislar, tadqiqotchilar va o'qituvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, pedagogik faoliyatni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-nazariy asoslarni yoritib beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, pedagogik funksiyalar, psixologik determinantlar, kasbiy shakllanish, professionalizm, kompetentlik, malaka, kasbiy yetuklik, "Men-mutaxassis" obrazi.

Muayyan kasb-hunar egalari, jumladan pedagoglik faoliyati qadimdan e'zozlanib kelingan. Sharq mutafakkirlari ta'limotida o'g'il va qizlarga ta'lim va tarbiya berish, ularga kasb-hunar o'rgatish g'oyasi muhim o'rin egallaydi. Buyuk qomusiy olim Abu Nasr Farobiy kasb-hunar to'g'risida ilk fikrlarini bildirib, qimmatli maslahatlar bergan, chunonchi, ta'lim - so'z va ko'nikmalar majmui, tarbiya esa amaliy malakalardan iborat ish - harakat ekanligini, muayyan kasb-hunar bilan shug'ullanadigan, yoki u bilan qiziqqan kishilar shu kasb-hunarning chinakam shaydosi bo'lishini aytgan. Bu mulohazalar kasb-hunar insoniyat uchun azaldan juda zarur hayotiy vosita bo'lib kelganligidan dalolatdir.

Farobiy fikricha, insonning kasb-hunar va san'atdagi fazilatiga kelsak, bu fazilat tug'ma emasdir, aks holda uning fikru-fazilatida mutlaqo kuch va ulug'lik bo'lmas edi. Agar kasb-hunar fazilati tug'ma bo'lganda podshohlar ham o'zlari ishlab va harakat qilib emas, balki podshohlik ularga faqat tabiiy ravishda muyassar bo'lgan, tabiat talab qilgan tabiiy majburiy bo'lib qolar edi. Nazariy va buyuk fikriy fazilat ulug' tug'ma fazilat va ulug' (kasb-hunar) fazilati odat – malaka bo'lib qolgan odamda bu fazilatlar irodani hosil qilishning va odatga aylantirishning sababi bo'ladi, bunday odamlar cheksiz, juda kuchli tabiat va irodaga egadirlar. Agar insonda mana shunday go'zal xususiyatlar yoki fazilatlar birlashsa, uyg'unlashsa, shundan so'ng u o'zidagidek go'zal fazilat va irodani xalqlar hamda shahar ahliga hosil qilish yo'llarini o'rganishi kerak.

Buyuk qomusiy olim sifatida barcha hodisalarning mohiyatini ilmiy jihatdan ochib berishga harakat qilgan sharq mutafakkirlaridan biri - Abu Ali ibn Sinodir. Uning pedagogik-psixologik qarashlari ilmiy asosda qurilgan, bolaning fe'l-atvori va tasavvurlarini shakllantirishda umuminsoniy g'oyalar qo'llanishini yaratgan hamda murabbiy, ota-onalarga uni qattiq tan jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali voyaga yetkazish ma'qulligini ko'rsatgan. Mutafakkirning "Donishnoma", "Risoi la ishq", "Uy xo'jaligi", "Tib qonunlari" asarlari mamlakatimiz xalqlari odob-axloq psixologiyasi va tabobat olamida alohida o'rin tutadi.

XII–XVI asrlarda yashab ijod etgan mutafakkir allomalar Jaloliddin Rumi, Abu Rayxon Beruniy, Mir Alisher Navoiy, Xorazmiy va boshqalarning asarlarida, qo'llanmalarida, falsafiy-psixologik mulohazalarida turli kasb-korlikka oid fikrlari zamonaviy tadqiqotda talqin etilgan. Shuningdek, alloma Ahmad Donish o'qituvchilik kasbi xususidagi qarashlarida axloq masalasiga yuksak e'tibor berib, o'qituvchini ta'lim oluvchiga kuchli ta'sir etuvchi deb biladi.

Uning ta'kidlashicha, o'qituvchilik kasbini tanlaganlarning nopoklik niyatida bo'lishi g'oyatda zararlidir, chunki ular o'zlaridagi axloqiy buzuqlikni yosh avlod o'rtasida tarqatadilar. Demak, Ahmad Donish o'qituvchining axloqiy qiyofasiga katta e'tibor beradi. U o'qituvchidan yosh avlod manfaatini birinchi o'ringa qo'yishni talab qiladi. O'qituvchi o'quvchi va talabalarga ko'p bilim berish, o'z bilimini oshirish va chuqurlashtirish uchun o'z ustilarida ko'p ishlashlari lozimligini aytadi. Bundan ko'rinadiki, Ahmad Donish o'qituvchi kasbiga nisbatan jiddiy talab qo'yib, u go'zal axloqlilik va chuqur bilimdonlikni o'qituvchining go'zal sifati deb biladi.

Ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning 1913-yilda yozilgan "Turkiy Guliston yohud axloq" asarida bola tarbiyasi, uning ijtimoiy ahamiyati falsafiy-pedagogik jihatdan nihoyatda keng tushuntirib berilgan. Olim ta'lim va tarbiya jarayonida oila va jamoatchilikning o'rni ularning o'zaro hamkorligini ulug'lab, barkamol shaxsning ko'p qirrali bilimlarga ega bo'lishi, yaxshi bir kasb-korning sirlarini egallashi ko'p jihatdan ijtimoiy muhit bilan oilaviy sharoitning uyg'unligiga bog'liqligini ta'kidlaydi.

Ta'kidlash lozimki, sharq allomalari asarlaridagi qarashlari pedagogik kasbiga xos tushuncha, tasavvur va bilimlarini yanada boyishiga katta xizmat qiladi.

Pedagoglar faoliyatining psixologik determinantlarini nazariy-ilmiy asoslarini tahlil etar ekanmiz, uning ilk asosi kasbiy faoliyatning uzoq ijtimoiy hodisa va inson hayotining ajralmas qismi sifatida ochib beradi. Kasb va kasbiy faoliyat masalalarini o'rganish S.P.Beznosov, V.A.Bodrov, Ye.P.Ermolayeva, Ye.F.Zeer, V.B.Kulagin, E.A.Klimov, A.K.Markova, L.M.Mitina va boshqa tadqiqotchilarning izlanishlarida kuzatiladi. Ularning izlanish natijalarida kasb mehnat faoliyati turi bo'lib, ularni bajarish uchun inson albatta ma'lum bilimlar va ko'nikmalarga maxsus qobiliyat va rivojlangan muhim kasbiy sifatlarga ega bo'lishi lozimligi ta'kidlangan.

S.P.Beznosovning tadqiqotlarida kasbiy deformatsiya bilan shaxsning o'zaro aloqalari, shaxsning hayot faoliyatini tartibga solishda kasbiy etika va deontologiya me'yorlari, individuallikning kasbiy deformatsiyani tushuntirish sxemasidagi o'rni yoritilgan. Olim tomonidan mehnat shaxsning kasbiy faoliyati deformatsiyasining umumiy omili sifatida ajratildi, mehnatning ajratib ko'rsatish oqibatlari izohlangan.

V.A.Bodrov mutaxassislarining kasbga yaroqliligini metodologik masalalari yani mehnatning ahamiyati, uning individual va jamoaviy faoliyat sifatida tahlil qilinib, kasbga yaroqlilik "inson - kasb", "inson - faoliyat", "subyekt - mehnat obyekt" meta-tizimi yoritilgan. Buning uchun har bir sohada faoliyat olib borayotgan mutaxassisning kasbga yaroqliligini belgilovchi faoliyat xususiyatlari, shart-sharoitlari va vositalari, ish o'rni va tayyorgarlik tizimiga aloqadorlikda yoritilgan.

Professiogenez konsepsiyasining muallifi Ye.P.Yermolayevaning ta'kidlashicha, kasbiy sifatlari-ijtimoiy sharoitlarga bog'liq bo'lgan shaxsiy va kasbiy taraqqiyot mahsulidir. Muallif kasbiy sifatlari faqatgina kasbni yuqori darajadagi mahorat bilan boshqarish orqali shakllanadi va faoliyat jarayonining asosiy elementlarini barqaror muvofiqligi sifatida namoyon bo'ladi, degan g'oyadan kelib chiqadi. Kasbni egallash bosqichi va shunga muvofiq kasbiy sifatlari darajasini tahlil qilish subyektning o'zi bilan kasbni identifikatsiya qilish darajasi kasbiy sifatlari funksiyasini amalga oshirish imkonini aniqlash mumkinligini ko'rsatdi. Kasbiy sifatlari muvofiqlashtiruvchi va qayta tashkil qiluvchi funksiyalarini boshqaradi, ijro etadi: bu funksiyalarning o'zaro muvofiqligi kasbiy o'zini o'zi anglash va kasbiy taraqqiyotni ta'minlaydi. Kasbiy sifatlarning muvofiqlashtiruvchi funksiyasi kasbiy sentrizm (markazlashish) va barqaror kasbiy-mintaqaviy pozitsiyani zaruriy darajasini ta'minlash bilan belgilanib, u quyidagi mezonlarni o'z ichiga oladi: konstantlik (o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatish qobiliyati), moslashuvchanlik (noadekvat kasbiy stereotiplarni yengib o'tishga qodirlik), distantlik (ish joyi

haqidagi semantik, informatsion, madaniy tasavvurlarga ega bo'lish). Qayta tashkil qiluvchi funksiya kasbiy pozitsiyani rivojlantirish va o'zgartirishga yo'naltirilgan bo'lib, kasbiy muhim sifatlar va shaxsning kasb bilan identifikatsiyasi diapozonini o'zgarishi, o'z kasbini boshqa kasblardan ajratish, kasbiy sifatlar tizimidagi tartiblilik yoki "tarqoqlik"dan iborat. Professiogenez negizida qayta quruvchi, muvofiqlashtiruvchi va amalga oshiruvchi komponentlarning davriy dinamikasi yotadi. Muvofiqlashtiruvchi baza bilan bir qatorda qayta quruvchi potensialga ega bo'lgandagina shaxsni kasbiy sifatlariga ega, deb hisoblash mumkin.

E.F.Zeerning bir qator ishlari kasb va shaxs o'zaro ta'sirlashuvini psixologik xususiyatlari, profpsixologiyasining asosiy konseptual nizomlari, kasblarning amaliy ahamiyatini psixologik jabhalari yoritilgan. O'z navbatida, olim tomonidan shaxsning kasbiy tarkib topish determinatsiyasi, odamning individ, shaxs va kasbiy rivojlanishining o'zaro ta'siri masalasi, kasbiy tarkib topish bosqichlari, faoliyat tuzilmasining kasbiy shartlanmasi, shaxsning kasbiy deformatsiyasi va kasblarning psixologik klassifikatsiyasini yoritishga bag'ishlangan. Shuningdek, olimning ilmiy manbalarida kasbiy faoliyatning individual va ijtimoiy-psixologik jabhalarini tadqiq etish vositalarining xususiyatlarini aniqlashga bag'ishlangan.

Shaxs va faoliyatning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'siri jarayoni dinamik xarakterga ega bo'lib, bu jarayon psixologiyada mutaxassis shaxsini shakllanishi muammosi doirasida o'rganilgan. E.F.Zeerning ta'kidlashicha, bu muammoni o'rganishning muhim nuqtasi "professional (mutaxassis)", "professionalizatsiya (kasbiy shakllanish)", "professionalizm", "kompetentlik", "malaka" va "kasbiy yetuklik" tushunchalari hisoblanadi. Har qanday faoliyatning muhim xususiyatlaridan biri "Kasbiy yetuklik" hisoblanib, u mutaxassisning shakllanish (professionalizatsiya) jarayoni va uning natijasi ("professionalizm", "kompetentlik", "malaka") sifatida namoyon bo'ladi.

V.B.Kulagin kasbiy faoliyatning psixologik tabiatini diagnostika vositalari yuzasidan izlanishlar olib borgan. Uning tadqiqotlarida kasbiy faoliyat diagnostikasini amalga oshirish va unda qo'llaniladigan diagnostika vositalarining turli yo'nalishlari ajratib ko'rsatilgan.

Rus olimi Ye.A.Klimov tadqiqotlari kasb psixologiyasining muhim xususiyatlariga bag'ishlangan. U kasbiy faoliyatni sifatli tarixiy rivojlanuvchi tizim va shaxsning o'zini namoyon etish sohasi deya ta'riflaydi. Pedagogik faoliyat Ye.A.Klimovning kasblar tuzilmasidagi "inson-inson" yo'nalishiga xos hisoblanadi.

Ye.A.Klimov kasbiy anglashni batafsil tahlil etib, uni "psixik rivojlanishning, nimadir foydali ishni qiluvchilar" professionallar hamjamiyatining to'laqonli ishtirokchisi sifatida o'zini shakllantirishning muhim ko'rinishidir, deydi. Uning fikricha, oson va qisqa muddatli hisoblangan kasb tanlovi aslida "lahza qo'shuv butun kelgusi hayot" formulasi asosida amalga oshiriladi.

Olimning fikrini mantiqiy jihatdan umumlashtirib quyidagicha ta'kidlash mumkin. Kasbiy anglash kasbiy tanlovning bir lahzali akt bo'lib qolmaydi va tanlangan mutaxassislik kasbiy tayyorgarlik yakuni bilan tugatilmaydi, balki u butun kasbiy hayoti mobaynida davom etadi.

Pedagog kasbiga oid I.V.Straxov, N.V.Kuz'mina, A.I.Shcherbakov, F.N.Gonobolin, V.A.Krutetskiy, M.G.Davletshin, R.Z.Gaynutdinovlar tomonidan bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan. G.F.Pavlyuk pedagoglik kasbiga munosiblik va nomunosiblik modifikatsiyasi xaritasini ishlab chiqqani alohida ahamiyat kasb etadi. Unga ko'ra pedagogik kasbiga munosiblik quyidagilarni aks ettiradi:

- 1) jamiyat ehtiyojlariga mos tushuvchi yuksak darajadagi qarashlar, e'tiqodlar, ideallar shakllanganligi (jamoaviy) yo'nalganlikni ifodalovchi shaxsning ijtimoiy - siyosiy faolligi;
- 2) ta'lim oluvchilarga nisbatan mehr-muhabbat, ularning ehtiyoj va qiziqishlarini tushunish ko'nikmasining mavjudligi;

- 3) pedagogik kuzatuvchanlik (perseptiv qobiliyat);
 - 4) hayot va faoliyatning u yoki bu jabhalar odamlar xatti-harakatlarining xususiyatlari oqilona tushunish va izohlashga qobillik;
 - 5) o'zgaruvchan shart-sharoitlarda omilkorlik bilan mo'ljall olish qobiliyati;
 - 6) tashkilotchilik va boshqaruvchanlik qobiliyatlariga ega bo'lish;
 - 7) umumiy va bilishga oid qiziqishlarning ko'pqirraliligi;
 - 8) maqsadga erishish yo'lida irodaviy zo'r berishga tayyorlik va sobitqadamlilik kabilar.
- Pedagog faoliyatini A.K.Markova quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatadi:

- 1) kasbiy psixologik va pedagogik bilimlar;
- 2) kasbiy pedagogik bilimlar;
- 3) o'qituvchining kasbiy psixologik pozitsiyalari va mexanizmlari;
- 4) kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam beruvchi shaxsiy sifatlar.

L.D.Stolyarenko pedagogik faoliyat strukturasi tayyorlov, amalga oshirish, tahlil qilish bosqichlarga, N.V.Kuzmina esa bir-biri bilan o'zaro bog'liq konstruktiv, tashkilotchilik, kommunikativ va gnostik kabi kompotentlarga ajratadi. Pedagogik faoliyat turli xil harakatlar yig'indisi orqali muayyan pedagogik holatlarda shakllanadi, ya'ni perseptiv, mnemik, kommunikativ, predmet-shakllantiruvchi, izlanishli, nazorat (o'z-o'zini nazorat), baholash (o'z-o'zini baholash) va h.k.

Ushbu xatti-harakatlar muayyan maqsadlarga bog'liq va o'qituvchi tomonidan pedagogik jarayonda intuitiv, aqlan (maqsadga yo'naltirilgan) yoki umumiy tarzda hosil qilingan muammolarni yechishga qaratilgandir. Ushbu xatti-harakatlar yig'indisi u yoki bu psixologik-pedagogik funksiyani amalga oshirilganligini aniqlashtiradi, bu esa pedagogik faoliyat strukturasi tarkibini ifodalaydi.

Pedagogik faoliyat borasida tadqiqot ishlarini olib borgan olimlar N.V.Kuz'mina, A.I.Sherbakov, V.V.Bogoslovskiy, A.D.Boborikin, Yu.V.Kojuxov, V.A.Slastenin va boshqalar barcha pedagogik funksiyalarni 2 guruhga bo'ladi:

1. *Maqsadni ko'zlovchi guruhi*: mo'ljallanuvchi, rivojlantiruvchi, mobillashtiruvchi (talabalar psixik rivojlanishini rag'batlantiruvchi didaktik, akademik, avtoritar, kommunikativ qobiliyatlari majmuasi).
2. *Tashkiliy-tarkibiy guruhi*: konstruktiv, tashkilotchilik, kommunikativ, gnostik.

Har qanday mutaxassisning kasbiy tayyorgarligida o'zaro bog'liq bo'lgan jihatlar psixologlar M.I.Dyachenko va A.M.Stolyarenkolar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. *Shaxsning kasbiy faoliyatga dastlabki salohiyatli tayyorligi*. Mutaxassisning statik komponentlar kasbiy faoliyatning psixik asoslari, bilim, ko'nikma, malakalar kasb uchun muhim hisoblangan, shaxsning sifatleri uning munosabati, mazmun va qadriyatleri, afzalliklari hamda umuman shaxsning zarur bo'lgan kasbiy imkoniyatlari darajasi.
2. *Shaxsning kasbiy faoliyatga bevosita ayni vaqtdagi tayyorligi*. Mutaxassisning kasbiy tayyorligining ushbu tomoni tezkorligi, o'zgaruvchanligi, har qanday holat va sharoitda aniq masalalarni yechish, mutaxassisning ruhiy va jismoniy holati, jamoadagi ma'naviy psixologik muhitga bog'liqligi bilan ifodalanadi.
3. *Mutaxassisning bevosita psixologik tayyorgarligi* dastlabki tayyorgarlikni faollashtirish natijasi sifatida ishtirok etadi. Mutaxassisning kasbiy faoliyatga dastlabki salohiyatli ekanligi bevosita ayni vaqtdagi tayyorligining asosidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda tibbiy oliy ta'lim pedagoglarini oliy o'quv yurtida tayyorlashda unda kasbiy faoliyat uchun yetarli bo'lgan sifatlarni shakllantirish va rivojlantirish muammosi ko'ndalang turadi.

“Kasbiy yetuklik” tushunchasining mohiyati qator jahon psixologlarining tadqiqotlarida o‘rganilgan, lekin bu xususiyatlarning shakllanish jarayoni, uning kasbiy faoliyatda namoyon bo‘lishini o‘ziga xos jihatlari va mutaxassis shaxsi hamda faoliyatining ijtimoiy-psixologik komponentlar bilan o‘zaro aloqasining xarakterli tomonlari hali-hanuz yetarlicha o‘rganilmagan. Shaxs professionallashuvi dinamik jarayondir, har bir bosqich o‘ziga yarasha rivojlanish darajasini bosib o‘tadi. Faoliyat subyektining professionallashuvi va uning shaxsini rivojlanishi kasbiy yetuklikning shakllanishi bilan muvofiq tarzda kechadi.

Shaxs tomonidan shaxsiy va ijtimoiy maqsadlar, ijobiy kasbiy motivatsiyaning shakllanishi, ijtimoiy va kasbiy mas’uliyat, ishbilarmonlik qobiliyati va mehnatga tayyorlik, tashabbuskorlik va ijodkorlik, mehnatdan qoniqqanlik, mehnat subyektining yetukligini anglatuvchi boshqa xususiyatlarni rivojlantirishga intilishini aniqlashtiruvchi faoliyat mazmuni va natijalari anglanilgandagina, mahoratning kasbiy komponentlari egallanadi, rivojlantiriladi va faollashtiriladi. Kasbiy yetuklik shaxsiy ideallar, ustanovkalar, qadriyatlar, hayot va faoliyat mazmunini ijtimoiy psixologik muhitning kasbiy talablari bilan muvofiqligida aks etadi.

Kasbiy o‘zini o‘zi baholashni o‘zini o‘zi baholash professional mahorat va kompetentlik darajasida aks ettiriluvchi shaxsning o‘zini mehnat subyektini sifatida baholashi bilan bog‘liq operatsional-faoliyat jihatlari va shaxsiy sifatlarni “Men-mutaxassisman” konsepsiyasi bilan mutanosibligini baholashda aks ettiriluvchi shaxsiy jihatlarga ajratish mumkin.

Kasbiy o‘zini o‘zi baholashda faoliyat natijalari va mutaxassisning shaxsiy potensial baholari ko‘rib chiqiladi, birinchisida mehnat yutuqlaridan qoniqqanlik darajasi aks ettirilsa, ikkinchisida shaxsning o‘z imkoniyatlarini baholash va shaxsning o‘z kuchiga ishonganlik darajasi ko‘riladi. O‘zini o‘zi baholashning past ekanligi mutaxassisni yetuk yoki “yetuk emasligi”dan dalolat bermaydi. O‘zini o‘zi baholash negizida ijobiy motivatsion o‘zini o‘zi rivojlantirish yotadi va shaxsning ijtimoiy, kasbiy muvaffaqiyatlari bilan korreksiyalanadi.

Har qanday mutaxassis shaxsining taraqqiyotini o‘rganish jarayoni “professionalizm” va “kasbiy yetuklik” tushunchalarini bir-biriga chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi. Har ikki tushuncha faoliyat samaradorligi va mutaxassis shaxsining rivojlanishi bilan izohlanadi, biroq, ulardan birinchisida asosiy urg‘u kasbiy yutuqlarga qaratilsa, ikkinchisida – faoliyat jarayoni va maqsadi ta’sirida nafaqat faoliyatning yuqori va barqaror ko‘rsatkichlari, balki har tomonlama rivojlanganligi va shaxsning shakllanishi inobatga olinadi.

Mehnat subyektining yetukligi shakllanishida faqatgina shaxsiy, psixologik (kognitiv, intellektual, emotsional va boshqalar) va kasbiy sifatlari, jarayonlar va xususiyatlar ahamiyatga molik emas, balki ijtimoiy moslashishning samaradorligini oshirish hamda hayot va faoliyatda o‘zini o‘zi namoyon qilishni ta’minlash uchun shaxs va kasbiy faoliyatning o‘zaro ta’sirini inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Biroq “mutaxassis shaxsining yetukligi” va “kasbiy yetuklik” tushunchalari adabiyotlarda va psixologik amaliyotda qo‘llanilganda ular orasida ayrim tafovutlar uchraydi. Birinchi holatda (“mutaxassis shaxsining yetukligi”), aynan mehnat subyektini shaxsining shakllanishiga, uning individual va ijtimoiy yo‘nalganligini pozitiv va barqaror tarzda namoyon bo‘lishiga asosiy e’tibor qaratilsa, ikkinchi holatda (“kasbiy yetuklik”), mutaxassisning har tomonlama rivojlanganligi va aniq bir kasbiy faoliyat talablariga to‘liq javob beruvchi, qolaversa, shaxsiy fazilatlarini yuqori darajada taraqqiy etgan o‘z ishining ustasini tayyorlanganligi nazarda tutiladi.

E.F.Zeer tadqiqotlarining bir jihati kasbiy shakllanishga bag‘ishlangan bo‘lib, uning tadqiqotlariga ko‘ra, kasbiy faoliyat uchun mehnat samaradorligi ishonchliligi va xavfsizligini ta’minlash bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning mehnatda rivojlanishiga, “Men-mutaxassisman” konsepsiyasining shakllanishiga, o‘zini o‘zi tasdiqlashga, o‘z imkoniyatlarini namoyon qilishga va ijtimoiy muhit hamda mehnat jamoasiga to‘liq moslashishga zamin

hozirlaydigan mehnat subyektining shaxsiy va kasbiy yetukligi orasidagi muvofiqlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy shakllanish shaxsning mutaxassisga aylanish jarayonida faoliyatning operatsional tomonini egallash qobiliyatini qidirish va yaratish, faoliyatning psixologik tizimi komponentlarini o'zaro aloqasi va mazmunini o'zlashtirishini o'z ichiga oladi. Bu jarayonni boshqarishning asosiy mexanizmlaridan biri o'zi haqidagi tasavvurlarning ("Men-konsepsiyasi"), "Men-mutaxassis" obrazi va mutaxassis modeli namunasining shakllanishi, qolaversa, bu tasavvurlarning muvofiqligi, ular orasidagi qarama-qarshiliklarni aniqlash va tahlil qilish hisoblanadi.

Ye.P.Yermolayeva tomonidan professiogeneznining markaziy nuqtasida mehnat subyektining kasbiy shakllanishi va uni bir necha jihatlarini keng ko'lamda ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, *shaxs taraqqiyoti* sifatida – bu muayyan mehnat subyektining faollik darajasiga bog'liq va yetakchi faoliyat xarakteriga asoslangan holda aniq bir yosh davrida namoyon bo'ladi. Psixik taraqqiyot eng avvalo, mehnat motivlarining shakllanishi, kasbiy muhim sifatlarning faollashishi va aniq bir faoliyatning talablariga muvofiq ravishda shaxs qobiliyatlarining tarkib topishi bilan yakunlanadi.

Ikkinchidan, *subyekt ijtimoiylashuvi* sifatida – bu individ tomonidan ijtimoiy normalarning o'zlashtirilishida, ijtimoiy tajribani shaxsiy kasbiy ustanovkalar tizimida qo'llashda, qadriyatlar va faoliyat dasturida, ijtimoiy rollarni qabul qilish va ijtimoiy masalalarda namoyon bo'ladi.

Uchinchidan, *subyektning kasbiy o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi namoyon qilishi* sifatida – bu hayot faoliyati davomida kasbiy shakllanishiga zamin tayyorlaydigan o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi nazorat qilish, hayotiy tajriba va hayot tarzi orqali aks etadi. Hayot davomida taraqqiy etish va kasbiy shakllanish yosh davrlarida, shaxs hayot-faoliyati bosqichlarida namoyon bo'lib, jamiyat talablari va shaxsning o'zini o'zi namoyon qilishga intilishi orasidagi qarama-qarshiliklarga bog'liqdir.

To'rtinchidan, kasbiy shakllanish *shaxs faolligi* shaklida namoyon bo'ladi va tavsiflanadi – bunda shaxs shakllanishining dinamik sharoitlari va uni shaxsiy harakatlarining faoliyat bilan muvofiqligi ko'rib chiqiladi.

Yuqorida ko'rsatilgan professiogeneznining o'ziga xos xususiyatlari mutaxassis shaxsining uzluksiz ravishda shakllanishi, mehnat subyektining kasbiy kamolotga erishishga intilishi, bundan tashqari, shaxsning ongli faoliyat sohibi, ijtimoiy qadriyatlar ijodkori, har tomonlama kamol topgan shaxs, oliy toifali mutaxassis sifatida shakllanishida aks etadi.

Ko'p qo'llaniluvchi "kompetentlik" tushunchasi kasbiy shakllanish va kasbiy yetuklikni baholovchi me'yor bo'lib, hali aniq ta'rifga ega emas. U mehnat subyektiga nisbatan aniq faoliyat talablari yoki aynan, subyektning aniq faoliyatini o'ziga xos jihatlariga nisbatan munosabatini tavsiflovchi xususiyat sifatida qo'llaniladi. Umuman olganda, bu tushuncha shaxsning qandaydir hayotiy vaziyatlarda, ijtimoiy va kasbiy faoliyatda avtoritarligi, shu soha tushuncha hamda bilimlarga egaligi bilan tavsiflanadi. A.K.Markovanning fikricha, muayyan bir shaxsning kompetentligi uning kasbiy shakllanishiga qaraganda ko'proq uchraydigan tavsifnomasidir. Bunga ko'ra, kasbiy kompetentlikning xilma-xil turlarini ajratish mumkin: maxsus (mehnat jarayonini amalga oshirishda), ijtimoiy (hamkorlikdagi faoliyatni amalga oshirishda), shaxsiy (o'zini o'zi boshqarish va takomillashtirish malakalariga egalik) va boshqalar. Ayrim mualliflar kasbiy muloqotdagi, mutaxassis shaxsning rivojlanishidagi kompetentlikni ham ajratib ko'rsatishadi.

Kompetentlikning yuqorida sanab o'tilgan turlari, albatta, bir insonni to'liq shaklda tavsiflashi shart emas, chunki, shaxs yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin o'zini o'zi boshqarish yoki

shaxslararo kasbiy muloqot malakalariga ega bo'lmashligi, qolaversa, yuqori darajada kasbiy kompetentlikka ega bo'la turib, shaxsiy va ijtimoiy kompetentligi past bo'lishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, o'z navbatida, professionalizm darajasi subyektning kasbiy yo'nalganligi, ko'rsatgichi va mazmuni hamda mutaxassisning professionallashuv darajasiga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy va boshqa keng doiradagi kompetentlik bilan shartlangan.

Maskur tahliliy materiallarda pedagoglar kasbiy faoliyatining psixologik determinantlarni tadqiq etishga nazariy-metodologik asos sifatida xizmat qiladigan ilmiy izlanishlarning umumiy tavsifi keltirildi. Pedagogik faoliyatning psixologik determinantlarini ilmiy asosda tahlil qilish orqali ta'lim sohasidagi tadqiqotchilar, mutaxassislar va amaliyotchilar uchun qimmatli ma'lumotlar beradi. Kelgusida bu yo'nalishdagi tadqiqotlar pedagogik faoliyatni yanada takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. – М.: PerSe, 2001.- 511 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический проект; Фонд “Мир”, 2005. – 336 с.
3. Ильин Е.П. Психология для педагогов. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с.
4. Исаева, Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя. /Т.Е.Исаева //Педагогика. - 2006. №9. - С. 55-60.
5. Shoyimova Sh.S. OTM pedagoglari faoliyatining psixologik asoslari. // Monografiya. – T.: «EFFEKT-D», 2023. 120 b.
6. Shoyimova Sh.S. Oliy tibbiy ta'lim muassasalari pedagoglari faoliyatining ijtimoiy-psixologik determinantlari. // Monografiya -T.: «Best-publish» nashriyoti, 2024. – 240 b.
7. Shoyimova Sh.S. Oliy tibbiy ta'lim muassasalari pedagoglarining hayotiy qadriyatlarini pedagogik faoliyat mazmunini baholovchi muhim ijtimoiy-psixologik omil sifatida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi №8, 2024. - B. 121-126.
8. Шойимова Ш.С. Роль личностных и психологических качеств в эффективности педагогической деятельности в вузе. “Та'lim va innivatsion tadqiqotlar” xalqaro ilmiy-metodik jurnali, 2024 №9, - B. 389-392.
9. Shoyimova Sh.S. The role of emotional intelligence in the activities of teachers of higher medical educational institutions.“Science and innovation” International scientific journal, Volume 3, Issue 9, September 2024, Pp. 199-201.
10. Shoyimova Sh.S. For achieving success in higher education.“Science and innovation” International scientific journal, Volume 3, Issue 11, November 2024, Pp. 182-187.
11. Shoyimova Sh.S. Psychological characteristics of the new generation of students American Journal of Alternative Education, Volume 1, №9 (Nov 2024), Pp. 78-81.
12. Shoyimova Sh.S. Psychological factors influencing the development of professional competence of a teacher.American Journal of Open University Education, Volume 1, №9 (Nov 2024), Pp. 168-172.
13. Shoyimova Sh.S. Strategies for Improving the Psychological Preparedness of Teachers in Higher Education Institutions. American Journal of Alternative Education / april 2025, Vol.4, pp. 167-170.

14. Shoyimova Sh.S. Strategies for Improving the Psychological Preparedness of Teachers in Higher Education Institutions. American Journal of Alternative Education / april 2025, Vol.4, pp. 167-170.